

PROPOSAL

KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

EDUKASI PENYELESAIAN SENGKETA DI DESA WONOMERTO

Oleh :

Aaron Bryant Korengkeng

NBI: 1311800048

PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2021

HALAMAN PENGESAHAN

1. **Judul Kegiatan** : Edukasi Pemnyelesaian Sengketa
2. **Nama Mitra** : Desa Wonomerto Jombang
3. **Pelaksana Kegiatan**
 - a. Nama Lengkap : Aaron Bryant Korengkeng
 - b. NBI : 1311800048
 - c. Jurusan : Ilmu Hukum
 - d. Universitas : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
 - e. Alamat Rumah dan No. Tel/HP : Raya Mulyosari 103, Surabaya
081585958599
 - f. Email : aaronkorengkeng@gmail.com
4. **Dosen Pembimbing Lapangan**
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.
 - b. NIDN/NIDK : 0608047501
 - c. Bidang Keahlian : Hukum Pidana dan Medicolegal
 - d. Prodi/Fakultas : Hukum
 - e. Alamat Rumah dan No. Tel/HP : Jl. Kutisari Selatan XIII/20B Tenggilis
Mejoyo Surabaya (082176771988)
5. **Lokasi Kegiatan/Mitra**
 - a. Wilayah Mitra (RT/RW) : Wonomerto
 - b. Wilayah Mitra (Desa/Kecamatan) : Wonomerto
 - c. Kabupaten/Kota : Kab. Jombang
 - d. Provinsi : Jawa Timur
 - e. Jarak ke Mitra (Km) : 95 Kilometer
 - f. No. Tel/WA/Email :
6. **Proyek Yang Dihasilkan** : Edukasi Hukum (Paralegal), Video Animasi, Bantuan Konsultasi Hukum
7. **Jangka Waktu Pelaksanaan** : 50 hari
8. **Biaya Anggaran**
 - a. Dana PT : Rp 600.000,-
 - b. Sumber lain :

Surabaya, 24 Juli 2021

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.

NIDN : 0608047501

Penyusun

Aaron Bryant Korengkeng

NBI : 1311800048

RINGKASAN

Tingkat kesadaran hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya faktor pendidikan dan faktor lingkungan. Pada saat ini kami mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengajak masyarakat desa Wonomerto untuk menjadi Paralegal sehingga masyarakat mampu memberikan pendampingan bagi korban kekerasan atau korban kejahatan serta meningkatkan kemampuan Paralegal terutama berkaitan dengan bantuan hukum sehingga akses masyarakat terhadap keadilan mudah terwujud. Penanganan konflik di desa tidak cukup dengan pendekatan sosial dan kebudayaan melainkan juga dengan pendekatan hukum. Karena itu, Paralegal diharapkan berperan dalam pencegahan, penanganan hingga pemulihan pasca konflik. Keberadaan Paralegal diharapkan bisa lebih berdampak terhadap masyarakat terutama di tingkat desa.

Project kami yang lain adalah membuat video animasi yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang dihadapi masyarakat desa Wonomerto. Kami juga akan memberikan bantuan konsultasi hukum bagi masyarakat desa Wonomerto. Masyarakat merupakan pihak yang berhak menerima bantuan hukum dengan cara melaporkan duduk perkara yang dialami oleh masyarakat tersebut ke nomor telepon yang sudah disediakan.

PRAKATA

Petama – tama kami mengucapkan Puji syukur kehadiran Allah SWT. Kerena hanya dengan bimbingan dan petunjuk-Nya sehingga Proposal Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2021 di Desa Wonomerto, kecamatan Wonomerto. Kabupaten Jombang terselesaikan dengan baik.

Proposal ini berisi tentang keseluruhan informasi mengenai penyelenggaraan dimana diharapkan mahasiswa yang Mengikuti KKN Patriot mengabdikan ini dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapatkan bangku kuliah dengan dunia kerja yang sebenarnya. Dalam KKN ini juga memberikan agenda – agenda kegiatan yang akan di selenggarakan dalam KKN Patriot mengabdikan ini

Kami menyadari dalam penulisan Proposal ini masih banyak terdapat kesalahan serta terdapat kekurangan, oleh karena itu kami memohon maaf atas ketidak mampuan ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Serta kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam Proposal ini.

Surabaya, 6 Agustus 2021

Aaron Bryant Korengeng

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
RINGKASAN	3
PRAKATA	4
DAFTAR ISI	5
BAB I	
PENDAHULUAN	6
1.1. Latar Belakang	6
1.2. Analisis Situasi	6
1.3. Permasalahan Mitra	7
BAB II	
TARGET DAN LUARAN	8
2.1. Solusi	8
2.2. Target	8
2.3. Tujuan	8
2.4. Luaran	9
BAB III	
METODE PELAKSANAAN	10
3.1. Metode Pelaksanaan	10
3.2. Rincian Metode Pelaksanaan	10
BAB IV	
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	12
4.1. Anggaran Biaya	12
4.2. Jadwal Kegiatan	12
BAB V	
HASIL KEGIATAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI	15
DAFTAR PUSTAKA	16
LAMPIRAN	
LAMPIRAN 1	17
Gambaran Lokasi Kedua Mitra	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan kegiatan intrakurikuler yang memadukan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan metode pemberian pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga nantinya mahasiswa dapat belajar lebih dari pengalaman serta masalah masalah yang dihadapi langsung secara nyata.

Pada dasarnya Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk pengabdian nyata mahasiswa kepada masyarakat. Setelah mendapatkan materi di bangku perkuliahan yang senantiasanya dapat berguna didalam lingkungan masyarakat itu sendiri. dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, mahasiswa memberikan pengalaman ilmu pengetahuan serta memberikan arahan agar nantinya dapat memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di desa.

Permasalahan – permasalahan hukum yang berada di level bawah khususnya di desa jarang sekali tersentuh bahkan terkauk di public bahkan ketika masyarakat desa mengalami permasalahan di desa Masyarakat cenderung diam dan memilih untuk membiarkan masalah tersebut terselesaikan secara tersendiri. Sehingga sulit sekali bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan.

Kehadiran mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diharapkan bisa meningkatkan Pengetahuan dan kepaakan masyarakat terhadap Hukum sehingga, nantinya masyarakat bisa memiliki Pengetahuan Hukum khususnya di bidang pertahan yang menjadi masalah utama bagi masyarakat Pedesaan. Mahasiswa di harapkan bisa membangun serta bisa menjadi fasilitator bagi masyarakat dalam pengembangan serta pemberdayaan hukum yang ada di desa.

1.2 Analisis Situasi

Desa Wonomerto tertelah di kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. Rata – rata penduduk desa Wonomerto bermata pencarian sebagai petani dan juga peternak, desa ini juga memiliki potensi wisata alam yang sedang dikembangkan disana sehingga sering desa ini di sebut sebagai desa wisata.

Banyaknya masyarakat yang menjadi petani sehingga banyak lahan lahan kosong yang dikembangkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, termasuk juga tanah negara yang tidak terpakai juga tak lepas dari usaha masyarakat untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Namun hal ini menimbulkan Permasalahan permasalahan baru yaitu masyarakat yang menggarap tanah tersebut tidak memiliki legalitas atau sertifikat kepemilikan sehingga hal ini menjadi rawan konflik dalam masyarakat.

1.3 Permasalahan Mitra

1. Kurangnya pemahaman warga terhadap Hukum pendaftaran tanah sehingga banyak tanah warga yang tidak memiliki legalitas
2. Minimnya ketertarikan warga untuk mendaftarkan tanahnya di sebabkan oleh ketidak pahaman Prosedur pendaftaran dan juga biaya yang cukup mahal.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Solusi

Membuat buku pendoman terkait dengan perdataran tanah, dan juga poster terkait dengan pendaftaran tanah yang mudah di pahami oleh Masyarakat Desa Wonomerto.

2.2 Target, Sasaran dan Output

Seluruh warga Indoneia, terutama untuk Wilayah Desa Wonomerto Jombang

No.	Project	Kegiatan	Sasaran	Output/ hasil kegiatan yg diharapkan
1.	Membuat Poster Perkenalan Kelompok	Pembuatan Poster	Seluruh Pihak Terkait KKN	Poster Digital maupun Cetak (Jika diperlukan)
2.	Membuat Buku Saku Tentang Edukasi Penyelesain Sengketa Tanah	Pembuatan Buku Saku	Seluruh Pihak Terkait Penyuluhan	Buku Saku Digital dan Cetak
3.	Membuat Poster Kegiatan Penyuluhan	Pembuatan Poster	Seluruh Pihak Terkait KKN	Poster Digital maupun Cetak (Jika diperlukan)
4.	Membuat Spanduk Kegiatan KKN	Pembuatan Spanduk	Seluruh Pihak Terkait KKN	Spanduk Digital dan Cetak
5.	Membuat Video Promosi Desa dan Dokumentasi Kegiatan KKN	Pembuatan Video	Seluruh Pihak Terkait KKN	Video Digital

2.3 Tujuan Projek

1. Untuk saling memperkenalkan diri antara pihak Desa Wonomerto dengan Kelompok 7 dan 8 dari Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
2. Untuk mengembangkan pemahaman hukum didalam masyarakat dalam pendaftaran Tanah
3. Mendorong masyarakat dalam mendaftarkan tanah untuk mendapatkan Sertifikat Tanah

4. Untuk mengembangkan pemahaman hukum didalam masyarakat dalam penyelesaian sengketa tanah

2.4 Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Poster Perkenalan Kelompok	Selesai
2	Membuat Buku Saku Tentang Edukasi Penyelesain Sengketa Tanah	Selesai
3	Membuat Poster Kegiatan Penyuluhan	Selesai
4	Membuat Spanduk Kegiatan KKN	Selesai
5	Membuat Video Promosi Desa dan Dokumentasi Kegiatan KKN	Selesai

BAB III METODE PELAKSANAAN

3.1 Metode Pelaksanaan

3.2 Rincian Metode Pelaksanaan

1. Analisa Situasi

Melakukan analisa kondisi sosial masyarakat desa wonomerto, khususnya dengan potensi desa serta kondisi masyarakat Desa.

2. Permasalahan

Setelah melakukan analisa situasi maka ditemukan beberap permasalahan yaitu terkiat dengan kurangnya Pemahaman masyarakat terkait dengan tata cara penyelesaian sengketa sesuai prosedur hukum.

Dari analisis situasi serta indentifikasi masalah tersebut maka dapat dihasilkan sebagai berikut:

1. Ide

Maka dari permaslahan tersebut akan dibuat poster perkenalan agar terciptanya kepercayaan antara kedua belah pihak terkait, dan video edukasi tentang cata penyelesaian sengketa sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga bisa dijadikan pedoman bagi warga yang akan melakukan penyelesaian permasalahan terutama mengenai sengketa untuk mendapatkan solusi dan kepastian hukum.

2. Koordinasi

Mahasiswa melakukan koordinasi dengan dengan Pihak terutama dengan Pemerintahan Desa, BPD serta perwakilan masyarakat desa terkait dengan pembuatan

poster perkenalan yang nantinya dapat menjadi salah satu jalan silaturahmi dan menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak serta video edukasi.

3. Konsultasi

Setelah melakukan Kordinasi dengan Pemdes maka hasil tersebut di konsultasikan dengan Dosen Pembimbing dan Dosen TA sehingga di dapatkan hasil yang maksimal terkiat dengan pembuatan video edukasi tersebut. dalam hal konsultasi dilakukan setiap 2 Minggu sekali.

4. Persetujuan

Setelah melakuan persetujuan dan juga melakukan koordinasi dengan pihak pemdes maka mahasiswa melakukan persetujuan Projek dari dosen dan pihak desa, sehingga Projek tersebut bisa segera terealisasikan.

5. Pelaksanaan

Mahasiswa yang mendapatkan Persetujuan maka mahasiswa melaksanakan projek yang telah direncanakan.

6. Laporan

Mahasiswa yang sudah melaksanakan Projek tersebut, membuat laporan Proses kegiatan pengabdian masyarakat untuk di serahkan kepada pihak desa dan Universitas.

BAB IV

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

No	Nama	Jumlah	Harga Satuan	Total
1	Biaya Pulsa	3	Rp. 100.000	Rp. 300.000
2	Tes Swab	2	Rp. 150.000	Rp. 300.000
TOTAL				Rp.600.000

4.2 Jadwal Kegiatan

No.	Kegiatan	Tanggal	Program	Tempat	Kendala
1.	Pembekalan	1 Agustus 2021	Pembekalan KKN dengan Dosen TA dan DPL	ZOOM Meeting	Lancar
2.	Forum Desa	2 Agustus 2021	Pemaparan permasalahan yang ada di desa terhadap kades	Zoom Meeting	Lancar
3.	Pengenalan	7 Agustus 2021	Pemeparan Project dan pengenalan dengan kepala desa setempat	Zoom Meeting	Lancar
4.	Diskusi Bersama DPL	10 Agustus 2021	Konfirmasi Project Individu dengan DPL	Zoom meating	Lancar
5.	Diskusi Dengan Kepala Desa dan DPL	12 Agustus 2021	Konfirmasi Program Kerja yang akan dilakukan	Zoom meating	Lancar
6.	Diskusi dengan Karang taruna Desa Wonomerto	13 Agustus 2021	Konfirmasi untuk pembuata Komunitas Paralegal	Zoom Meating	Lancar
7.	Diskusi dengan Karang taruna	15 Agustus 2021	Tentang Permasalahan Desa	Zoom Meating	Lancar
8.	Penyabaran Program Konsultasi Online	16 Agustus 2021	Penyebaran Poster Konsultasi Hukum	WA Grup	Lancar
9.	Konsultasi dengan DPL	18 Agustus 2021	Konsultasi untuk memberi Arahan	Zoom Meating	Lancar

			yang benar mengenai hukum waris dan waris Islam		
10.	Diskusi Kelompok	19 Agustus 2021	Diskusi kelompok terkait Dengan Program Selanjutnya	Zoom Meating	Lancar
11.	Pelaksanaan Program Paralegal	20 Agustus 2021	Penyampaian Materi Keparalegalan	Zoom Meating	Lancar
12	Pelaksanaan Program Paralegal	21 Agustus 2021	Penyampaian Materi Pengantar sistem Hukum Indonesia	Zoom Meating	Lancar
13.	Pelaksanaan Program Paralegal	22 Agustus 2021	STRATEGI PENANGANAN KASUS (litigasi dan Non-litigasi)	Zoom meating	Lancar
14.	Pelaksanaan Program Paralegal	23 Agustus 2021	Penyampaian Materi Bantuan Hukum	Zoom Meeting	Lancar
15.	Pelaksanaan Program Paralegal	24 Agustus 2021	Penyampaian Materi tentang penyelesaian kasus	Zoom meating	Lancar
16.	Diskusi dengan Dosen TA	25 Agustus 2021	Tentang pembuatan Raperdes.	Zoom meating	Lancar
17.	Penyuluhan Hukum Di desa Wonomerto	26 Agustus 2021	Perkenalan. Penyampaian materi hukum. konsultasi hukum	Desa Wonomerto	Lancar
18.	Pembekalan Project Individu dengan Dosen TA dan DPL	27 Agustus 2021	Memberikan Edukasi untuk menyusun project individu dengan baik dan benar	Zoom Meeting	Lancar
19.	Mahasiswa Mengerjakan Projek Individu	29 Agustus 2021	Mahasiswa Mengerjakan Projek Individu	Di rumah masing-masing	Lancar
20.	Pengarahan DPL	1 September 2021	Memberikan sebuah pengarahan untuk membuat	Zoom meating dan Whatsap Group	Lancar

			laporan yang baik dan benar		
21.	Pembuatan Laporan	4 September - 15 September 2021	Membuat Laporan Individu dan Luaran setiap Individu dengan baik dan benar sesuai arahan Dosen TA dan DPL	Rumah Masing-masing	Lancar

BAB V

HASIL KEGIATAN DAN LUARAN YANG DI CAPAI

Poster Perkenalan Kelompok

Poster Kegiatan Penyuluhan

Buku Saku Tata Cara Penyelesaian Kasus Pertanian

Spanduk Kegiatan Kuliah Kerja Nyata

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, A., Suwaryo, U., & Rahmatunnisa, M. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 251–270. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.197>

<http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.12.050><http://dx.doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.04.064><http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.05.028><http://xlink.rsc.org/?DOI=C6NR09494E><http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2014.12.064><http://dx.doi.org/10.1016/>.

Janosik, S. M. (2005). Hakikat Dan Pengertian KKN (kuliah kerja nyata). *NASPA Journal*, 42(4), 1.

https://id.wikipedia.org/wiki/Wonomerto,_Wonosalam,_Jombang. diakses pada tanggal 6 agustus 2021

Lampiran 1

